

Správa / Technical report

Stanovenie a identifikácia starčekových alkaloidov

Determination and identification of *Senecio* alkaloids

Peter Fodran, Mandľová 37, 851 10 Bratislava

Abstrakt

Práca zahŕňa identifikáciu, výskyt a analýzu pyrolizidíniových alkaloidov týkajúcich sa druhov čeľade *Senecio* sp. Zároveň poukazuje na možnosti fatálnych prípadov otráv zámennou týchto rastlín za iné, bežne používané ako šalátová, či čajová súčasť. Taktiež je venovaná pozornosť toxicite pyrolizidíniových alkaloidov, prípadne rezistencii na tieto alkaloidy vzhľadom na úžitkové zvieratá. Diskutovaná je tiež otázka množenia týchto rastlín a nebezpečie kontaminácie týmito rastlinami krmovinových zmesí, tiež nebezpečie ich skrmovania na pastvinách, spojené najmä u dojníc s infiltráciou týchto látok do mlieka.

Abstract

Work includes identifying, occurrence and analysis pyrrolizidine alkaloids relating to species of *Senecio*. It also refers to the possibility of swapping these cases of poisoning fatal plants, on the other, normally used as a salad or a part thereof. It also is dedicated to the attention of the toxicity of alkaloids, possibly pyrrolizidine resistance of these alkaloids in view of the production. Discussed the question of the multiplication of these is also a risk of contamination of these plant plants feed mixtures, also the danger of their feeding pasture, mainly for dairy with infiltration of these substances to the milk.

Kľúčové slová:

čeľaď *Senecio* sp, pyrolizidíniové alkaloidy, toxicita, analýza

Key words:

OBSAH

1. ÚVOD.....	4
2. MANDÁT.....	6
3. CHARAKTERIZÁCIA STARČEKOVÝCH ALKALOIDOV.....	7
3.1 Účinné látky v starčekoch.....	7
3.2 Biologické vlastnosti starčekových alkaloidov.....	8
3.3 Metódy analýz.....	10
4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ.....	12
4.1. Zber materiálu.....	12
4.2. Izolácia alkaloidov.....	12
4.2.1. Postup izolácie alkaloidov.....	12
5. ZÁVERY.....	16
6. LITERATÚRA.....	17

1. ÚVOD

Známym zdrojom pyrolizidíniových alkaloidov sú starčekovité (*Senecio sp.*), ale aj napríklad liečivé rastliny ako podbeľ (*Tussilago farfara* L.), či kostihoj (*Symphytum officinale* L.). Kým kostihoj a podbeľ nie sú vôbec problémové kultúry, starčekovité sú húževnatá, nepríjemná burina. Svojho času sa najmä o starčekovi obyčajnom hovorilo ako o burine mestských sídlisk. V súčasnosti, vďaka ošetrovaniu trávnikov kosením, starčeky nestihnú zakvitnúť a vysemeniť sa. To však neznamená, že výskyt starčekov sa minimalizuje. Skôr naopak. Vzhľadom k tomu, že semeno starčeka obyčajného je letka, nie je problémom zaburinenie iných plôch, pričom najväčšie nebezpečenstvo je výskyt starčeka na osevných plochách, či už poliach, alebo záhradách. Pritom nejde len o jeden druh starčeka. V našich podmienkach sa vyskytuje nižšie uvedený súbor rodu *Senecio* :

Senecio doria L., Herborg, *Senecio hercynicus* Herborg subsp. *hercynicus*, *Senecio hercynicus* subsp. (Hodálová) Greuter, *Senecio leucanthemifolius* Poir., *Senecio leucanthemifolius* subsp. *vernalis* (Waldst. & Kit.) Greuter, *Senecio nemorensis* L. *Senecio nemorensis* subsp. *jacquinianus* (Rchb.) Čelak., *Senecio ovatus* (G. Gaertn. & al.) Willd., *Senecio ovatus* (G. Gaertn. & al.) Willd. subsp. *ovatus*, *Senecio sarracenicus* L., *Senecio squalidus* L., *Senecio squalidus* subsp. *rupestris* (Waldst. & Kit.) Greuter, *Senecio sylvaticus* L., *Senecio umbrosus* Waldst. & Kit., *Senecio viscosus* L., *Senecio vulgaris* L. Okrem uvedených kultúr sa vyskytuje *Jacobaea vulgaris* Gaertn. (1754), syn. *Senecio jacobaea* L. Na Slovensku je podľa všetkého najväčší výskyt dvoch z nich, a to starčeka obyčajného (obr.1) a starčeka jakubovho (obr. 2) [1]

Obr. 1 Starček obyčajný

Obr. 2 Starček jakubov

Okrem toho sa starčeky pestujú ako okrasná rastlina na skalkách. Teda zdrojov na nekontrolovateľné množenie je viac než dost' [2]. Už spomenutá možnosť zaburinenia osevných plôch je len jednou z možností rozšírenia starčekov. Nemenej závažné je rozširovanie starčekov na lúkach a pasienkoch, kde môžu byť skrmované dobytkom. Z minulosti je známa "žďárska choroba koní" [3], ktorá bola spôsobená starčekmi, lepšie povedané starčekovými alkaloidmi. Riziko skrmovania starčekov dobytkom je však trvalá hrozba. Vôbec sa nedá vylúčiť, že pri spásaní lúk rožným dobytkom, najmä dojnícami, nedochádza k požíeraniu aj starčekov. Z pozorovania sú známe údaje, že mladé rastliny dobytok skrmuje bez problémov, pričom ku koncu vegetačného obdobia dobytok starčeky nespása. Môže to byť spôsobené zmenou chuti kultúry, keďže ku koncu vegetácie sa v rastline začnú kumulovať alkaloidy vo forme voľnej bázy, ktoré majú horkú chuť. Zdá sa však, že riziko náhodnej konzumácie starčekov je čoraz väčšie. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že prízemná ružica listov starčeka obyčajného a tiež starčeka jakubovho, je veľmi podobná púpave alebo rukole. Pokiaľ nedôjde k zakvitnutiu nie je problémom zmýliť si niektorý z týchto druhov starčeka s inou netoxickou kultúrou. Potom pri zbere najmä rukolových listov na prípravu šalátov môže dôjsť k fatálnej zámene. O tom, že k takýmto omylom dochádza, svedčia správy z Nemecka, kedy došlo k smrteľnej otrave vypitím bylinného čaju (DAZ, 04.06.2009) a nájdením starčekových listov v rukolovom šaláte (Spiegel online, 19.08.2009). Ďalšie možnosti sú napríklad zanesenie starčekových alkaloidov do medu včelami [4], prípadne ich výskyt v mlieku kráv, spásajúcich okrem iného aj starčekovité [5].

Je zaujímavé, že v nie dávnej minulosti sa bežne používali starčekové kvapalné extrakty v oficiálnej medicíne ako prírodné liečivo. Tieto boli indikované pri kolikách a menštruačných bolestiach. Starčekové prípravky sú i naďalej vyrábané a distribuované homeopatickou medicínou. Je to značná nezodpovednosť, pretože aj napriek mizivým dávkam účinných látok v prípravku, môže dôjsť ku kumulácii alkaloidov v organizme [6,7,8].

2. MANDÁT

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Kontaminanty v potravinovom reťazci vypracovať stanovisko o stanovení a identifikácii starčekových alkaloidov v podmienkach SR.

Hlavné fyziologicky účinné látky v starčekoch sú pyrolizidíniové alkaloidy, ktoré majú toxické, hepatotoxické, mutagénne a kancerogénne vlastnosti. Keďže dochádza k rozširovaniu starčekov na lúkach a pasienkoch, môže dochádzať k zaneseniu starčekových alkaloidov do medu včelami, prípadne ich výskyt v mlieku kráv, spásajúcich okrem iného aj mladé rastliny starčekov. Keďže reprodukovateľnosť metódik izolácie pyrolizidíniových alkaloidov uvedených v odbornej literatúre je nízka, cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko o stanovení a identifikácii starčekových alkaloidov v zelenej hmote.

Vypracovaním a zverejnením tohto literárneho prehľadu na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. CHARAKTERIZÁCIA STARČEKOVÝCH ALKALOIDOV

3.1 Účinné látky v starčekoch

Hlavné fyziologicky účinné látky v starčekoch sú, ako už bolo spomenuté, pyrolizidíniové alkaloidy. V nomenklatúre pyrolizidíniových alkaloidov sú niektoré nezrovnalosti, napríklad staršia literatúra uvádza ako jeden z alkaloidov senecín, taktiež herbáre často operujú s týmto názvom, pričom senecín, ako chemický jedinec nie je vôbec uvádzaný v odbornej chemickej literatúre. Taktiež reprodukovateľnosť metodík izolácie pyrolizidíniových alkaloidov uvedených v odbornej literatúre je nízka. Najväčším problémom je, že na izoláciu alkaloidov autori príspevkov používajú korene, prípadne kvety, navyše sušené. Údaje z literatúry nie je potom možné korelovať s údajmi získanými zo spracovania čerstvých listov, prípadne celej vňate, pretože obsah alkaloidov a aj zloženie zmesi alkaloidov je iné. Čo sa týka zastúpenia alkaloidov v starčekovitých kultúrach, zrejme starček jakubov je v tomto smere najbohatší (Tab. 1). Nie je bez zaujímavosti, že autori príspevku spracovávali okrem iných proveniencií aj materiál zo Slovenska. Na izoláciu alkaloidov boli taktiež použité sušené kvety. Podstatnú časť alkaloidového spektra tvoria estery a laktóny, je teda na zváženie, či použité extrakčné činidlo, 1 M HCl je tým najvhodnejším, pretože počas izolácie mohlo, zrejme aj došlo, k hydrolýze časti obsahových látok. Ďalším nepríjemným faktom je aj to, že pyrolizidíniové alkaloidy sú v rastline prítomné aj vo forme N-oxidov, navyše, voľné bázy alkaloidov ľahko oxidujú na terciárnom dusíku už vzdušným kyslíkom. Okrem toho, ako dusíkaté bázy budú pyrolizidíniové alkaloidy v rastlinnom materiáli viazané ako soli, možno ako glykozidy. Potom je použitie kyslého média na izoláciu alkaloidov samozrejme opodstatnené, nie však s takým nízkym pH, ako udávajú niektorí autori, prípadne je možné použiť nie kyselinu chlorovodíkovú, ale niektorú z mäkších anorganických kyselín, prípadne organickú kyselinu ako je kyselina octová, alebo šťavelová.

Tab.1 Štruktúry 24 pyrolizidínových alkaloidov identifikovaných v sect. *Jacobaea*. (a) = Retronecín a otonecín, len retronecín sa oxiduje na N-oxid; (b) = senecivernín;; (c) = jednoduché senecionínové deriváty; (d) = jednoduché senikirínové deriváty; (e1) = jakobínu príbuzné epoxidy a deriváty; (e2) = erucifolínu príbuzné expoxidy a deriváty; (f) = otosenínu príbuzné epoxidy a deriváty. [26]

3.2 Biologické vlastnosti starčekových alkaloidov

Pyrolizidíniové alkaloidy sú toxické, hepatotoxické, mutagénne a kancerogénne látky, LD₅₀ hodnoty sú uvedené v tab. 2. Závislosť vzťahu štruktúry alkaloidu a jeho fyziologickej účinnosti je možné dokumentovať z porovnania štruktúr niektorých alkaloidov. Najúčinnější je retrorsín (III). Ako je vidno, ide o najjednoduchšiu štruktúru pyrolizidíniového alkaloidu. Ďalšie dva, lasiokarpín (I) a senecionín (II) sú estery retrorsínu, senecionín je možno deklarovať ako makrocyclický útvar. Obe tieto látky hydrolyzou, najmä kyslou poskytnú retrorsín, teda ich LD₅₀ sú prakticky totožné s retrorsínom, samozrejme po redukcii mólovej hmotnosti esterov.

Tab. 2 LD₅₀-hodnoty niektorých pyrolizidíniových alkaloidov intraperitoneálnou injekciou (WHO-IPCS, 1988) [27]

Alkaloid	LD ₅₀ (mg/kg)
Retrorsín	34
Senecionín	50
Senecifylín	77
Lasiokarpín	77
Symfytín	130
Monokrotalín	175
Senkirkín	220
Retrorsín <i>N</i> -oxid	250
Lasiokarpín <i>N</i> -oxid	547

Nie je ale bez zaujímavosti, že hepatotoxicita pyrazolidíniových alkaloidov je iná, ako akútna toxicita. Pri dávkovaní 0,33 mg / kg ridelínu myšiam, došlo v priebehu dvoch týždňov u zvierat k hepatickej nekróze a edému pankreasu [9,10]. Je pochopiteľné, že úžitkové zvieratá nespásajú čisté alkaloidy, ale kultúry s obsahom alkaloidov. V tabuľke 3 sú uvedené smrteľné dávky čerstvej vňate starčeka jakubovho pre vybrané úžitkové zvieratá. Je zaujímavé, že najvnímavejšie sú kone a najmenej vnímavé kozy.

Tab. 3 Smrteľné dávky skrímenej vňate starčeka jakubovho pre vybrané úžitkové zvieratá [11]

Druh úžitkového zvierat'a	Smrteľná dávka čerstvej vňate v prepočte na kg živej váhy
---------------------------	---

kôň	40 – 80 g
hovädzí dobytok	140 g
ovce	viac ako 2,0 kg
kozy	1,24 – 4 kg

Kancerogenita pyrazolidíniových alkaloidov je dlhodobo v popredí záujmu, ako tomu nasvedčuje bohatá bibliografia [12 - 17], pričom sa nesledujú len pyrazolidíniové alkaloidy zo starčekov, ale aj z iných druhov, ako je podbeľ.

Biosyntéza pyrazolidíniových alkaloidov je dobre popísaná [18]. Prekurzorom je homospermín (IV), ktorý po viacerých metabolických krokoch poskytne základný derivát, trachelantamidín (V)

3.3 Metódy analýz

Dôležité sú analytické metódy stanovenia pyrazolidíniových alkaloidov v zelenej hmote. V princípe je možné využiť obe chromatografické metódy, či už kvapalinovú chromatografiu [19], alebo plynovú chromatografiu. Ako detektor sa dá v oboch prípadoch použiť hmotnostný detektor, pravdaže, v prípade analýzy zmesi alkaloidov kvapalinovou chromatografiou je vhodné použiť príslušné štandardy. V každom prípade je však dôležitá príprava vzorky. Drvivá väčšina popísaných metodík využíva v prvej etape extrakciu zriedenou HCL, 0,1 – 1 M, následne preextrahovanie kyslého roztoku dichlórmetánom, alebo éterom a v konečnej fáze zalkalizovanie kyslého roztoku obsahujúceho zmes alkaloidov, ktorá sa potom vo forme voľných báz extrahuje dichlórmetánom a po zahutnení sa analyzuje. Menej prác udáva v prvej etape extrakciu sušeného zeleného materiálu metanolom, následne tiež spracovanie metanolového extraktu kyslým médiom. V časti publikovaných prác sa popisuje redukcia N-oxidov alkaloidov v kyslom médiu práškovým zinkom.

4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

4.1. Zber materiálu

Ako najvhodnejší biologický materiál bola použitá vňať starčeky obyčajného, *Senecio vulgaris* L., najmä z dôvodu bezproblémového zberu, vďaka jeho bohatému výskytu. Zber sa realizoval v ranných hodinách, od 8-9 hod. Oblasť zberu bola lokalizovaná na územie Bratislavy. Zberala sa celá vňať odrezaním cca 5 cm nad koreňom. Vzhľadom k tomu, že starčekovité rastú permanentne, v niektorých lokalitách sa zberalo viackrát za vegetačné obdobie, vždy z tých istých koreňov. Každý zber reprezentoval cca 1-1,5 kg vňate. Koncom vegetačného obdobia sa zberali už odkvitnuté, semeniace jedince.

4.2. Izolácia alkaloidov

Postupy uvedené v literatúre sa ukázali ako nie veľmi vhodné, najmä bol zrejmy značný rozptyl vo výtázkoch extraktívnych látok realizovaných simultánne z tej istej zberovej šarže. Podľa všetkého, za podmienok extrakčných metód popísaných v literatúre, nie je dokonalý prestup extrakčného činidla, t.j. zriedenej HCl do celého objemu extrahovanej vňate. Z tohto dôvodu bol vypracovaný nový postup izolácie, s prakticky dokonale reprodukovateľnými výtázkami.

4.2.1. Postup izolácie alkaloidov

Vňať sa naseká na kusy 3-5 cm a v banke o potrebnom objeme osadenej chladičom, teplomerom, miešadlom a s vonkajším ohrevom, sa preleje cca 10-násobným váhovým množstvom destilovanej vody. Spustí sa miešadlo a zapne ohrev. Ohrev sa nastaví tak, aby vnútorná teplota zmesi bola okolo 80°C. Zmes sa potom pri tejto teplote mieša pri nízkych obrátkach dve hodiny. Po tejto dobe sa ohrev odstaví a pri poklese teploty na 40°C sa pH vody upraví pridaním 10 % HCl na 3. Okyslená zmes sa ďalej mieša pri uvedenej teplote ďalšie dve hodiny, potom sa miešanie zastaví, ohrev sa vypne a zmes sa nechá stáť cez noc. Potom sa kyslý vodný roztok oddelí, prefiltruje a vyextrahovaná vňať sa preleje 500 ml zriedenej HCl o pH 3, kyslý vodný roztok sa oddelí od vňate a vňať sa vylisuje. Všetky vodné podiely sa spoja a dobre sa zbavia mechanických úletov. Vodný perkolát sa ďalej extrahuje 3x300 ml dichlórmetánu, čím sa odstránia všetky strhnuté organické podiely. Vodný roztok sa potom vo vákuu odplyní tak, aby sa odstránil prítomný dichlórmetán. Po tomto spracovaní vodného perkolátu sa pH vodného roztoku upraví pridaním 10 % NaOH tak aby konečné pH bolo 8-9. Po zalkalizovaní vodného perkolátu dôjde k zakaleniu roztoku, čo je spôsobené vypadnutými amínmi nerozpustnými vo vode. Nakoniec sa mierne alkalický vodný roztok extrahuje 3x500 ml dichlórmetánu, dichlórmetánový roztok sa vysuší bezvodým Na₂SO₄ a rozpúšťadlo sa vo vákuu oddestiluje a nakoniec sa produkt vo vákuu odplyní.

Výt'ažky :

Bolo realizovaných 36 experimentov izolácie pyrolizidíniových alkaloidov, z čoho 34 bolo v plnom vegetačnom období, posledné dva experimenty boli realizované už so semeniacimi rastlinami.

Výt'ažky v plnom vegetačnom období sa pohybovali na úrovni 0,2 %, na konci vegetačného obdobia nastal prudký nárast obsahu pyrolizidíniových alkaloidov na 0,52 %.

Analýza :

Na identifikáciu alkaloidov sa použila GC/MS analýza. Podmienky analýzy :

GC : Agilent Technologies 6890N

MSD 5973 inert

Počiatočná teplota 50°C, 1 min. izotermicky 10°/min do 340°C

Kolóna HP5HT 30 m x 0,32 mm x 0,1 µm

He 3,97 psi, 50 cm/sec

Nástrek 280°C, deliaci pomer 30:1

A. GC záznamy pyrolizidíniových alkaloidov, literárny údaj [25]

Sample Name	Position	1	Instrument Name	QQQ	User Name	DATASYSTEM01\Admin
Inj Vol	InjPosition		SampleType		IRM Calibration Status	Not Applicable
Data Filename	ACQ Method	Bapox.M	Comment	starcek	Acquired Time	11/8/2010 9:31:10 AM

B. GC záznam pyrolizidíniových alkaloidov izolovaných zo starčka obyčajného

Obrázok 1. Porovnanie kvality pyrolizidíniových alkaloidov metódou “odtlačku prsta”, A literárny údaj, B namerané hodnoty

Interpretácia nameraných výsledkov bola mimoriadne komplikovaná vzhľadom k tomu, že MS databázy neobsahovali žiadne údaje týkajúce sa pyrolizidíniových alkaloidov. Tento fakt značne komplikoval interpretáciu GC/MS výsledkov. Nakoniec sa zvolil kompromis, a to extrapolovanie literárnych údajov na namerané hodnoty. Zo známych údajov MS štiepenia, retenčných časov sa namerané hodnoty vyhodnotili. Dá sa približne s 80-90 %-nou pravdepodobnosťou určiť, že zmes alkaloidov izolovaných zo starčka obecného obsahuje tieto látky v dominantnom zastúpení : senecionín, senecivernin a retrorsin. Detailná analýza je samozrejme možná, no bude viac než pracná a jednoznačne bude trvať podstatne dlhšiu dobu než bola vyčlenená na riešenie tohoto problému.

5. ZÁVERY

V práci je uvedený prehľad výskytu rastlín čeľade *Senecio sp* v SR a stanovenie obsahu účinných látok v najviac frekventovanom druhu, *Senecio vulgaris* L. Obsah účinných látok sa stanovoval v závislosti na vegetačnom období, v priemere každé tri dni. Bol zistený radikálny nárast alkaloidov koncom vegetačného obdobia, kedy rastlina začínala semeniť. Zo zistených skutočností je zrejmé, že monitoring v priebehu jedného roku nebude dostačujúci, preto by bolo vhodné monitorovať čeľad *Senecio sp* počas viacerých rokov. Keďže počas plného vegetačného obdobia časť alkaloidov je viazaná ako glykozid, bude treba vypracovať LC metódu stanovenia glykozidicky viazaných alkaloidov, prípadne nájsť vhodnú metódu hydrolýzy glykozidov a stanovovať potom už popísanou GC/MS metódou voľné alkaloidy.

Zhrnutím všetkých informácií je jasné, že čeľaď *Senecio sp* je nepríjemná, húževnatá a najmä vysokotoxická burina. Bohužiaľ, zvýšením plochy úhorov majú druhy čeľade *Senecio sp* ideálne možnosti množenia a keďže semenom týchto rastlín sú letky, je vždy mimoriadne nebezpečie zanesenia týchto rastlín do obrábanej pôdy. Najväčším nebezpečím sú potom plochy osiate kultúrami pripravenými na siláž. Ďalším problémom môže byť výskyt rastlín čeľade *Senecio sp* na pastvinách, kde môže dôjsť k spásaniu týchto rastlín dojnícami. Vtedy pyrolizidíniové alkaloidy prechádzajú do mlieka, čo jednoznačne ohrozí konečných spotrebiteľov.

6. LITERATÚRA

1. <http://www.inchem.org/documents/pims/plant/senecio.htm>
2. Hodálová, I., Ťavoda, O., Grulich, V., Rozšírenie *Senecio sylvaticus* (Compositae) na Slovensku, *Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava*, 26: 111 – 116, 2004
3. Modrá H., Svobodová Z.: Incidence of animal poisoning cases in the Czech Republic: current situation. *Interdisc Toxicol.* 2009; vol.2(2): 48-51. (vid'.tiež : <http://kone.czechian.net/neinfekc.htm#ZCH>)
4. Denner, M., Trost, D., von der Ohe, K., Bhavanam, V. B. R., Schreier, P., Pyrrolizidine alkaloids in honey: Risk analysis by gas chromatography-mass spectrometry, *Molecular Nutrition & Food Research*, 52 (10), 2008, 1193–1200
5. <http://www.lebensministerium.at/article/articleview/48512/1/4998>
6. Hager's Handbuch der pharmazeutischer Praxis, I. – II., Berlin, 1927
7. http://www.hmedicine.com/homeopathic/single_remedies/S/Senecin
8. <http://www.botanical.com/botanical/mgmh/g/grocom41.html>
9. National Institutes of Health; December 1993. NTP Technical Report on Toxicity Studies of Riddelliine administered by gavage to F344/N rats and B6C3P1 mice; NIH Publication No. 94-3350.
10. National Institutes of Health; May 2003. NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis studies of Riddelliine in F344/N rats and B6C3F1 mice; NIH Publication 03- 4442
11. <http://www.landwirtschaftskammer.de/riswick/pdf/jakobskreuzkraut.pdf>

12. Yeong M.L., Swinburn,B.,Kennedy,M., Nicholson, G.,Hepatic veno-occlusive disease associated with comfrey ingestion., *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 5(2), 1990, 211-4.
13. Schoental, R., Kelly, J.S.,Liver lesions in young rats suckled by mothers treated with the pyrrolizidine (Senecio) alkaloids, lasiocarpine and retrorsine, *The Journal of Pathology and Bacteriology* 77(2), 1959, 485–495
14. Schoental, R., Toxicology and Carcinogenic Action of Pyrrolizidine Alkaloids, *Cancer Research*, 28, 1968, 2237-2246
15. Fu, P.P., Yang, Y.C., Xia, Q., Chou, M.C., Cui, Y.Y., Lin G., Pyrrolizidine alkaloids-tumorigenic components in Chinese herbal medicines and dietary supplements, *Journal of Food and Drug Analysis*, 10 (4), 2002, 198-211
- 16."Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook: Pyrrolizidine Alkaloids". *Bad Bug Book*. United States Food and Drug Administration.
17. Prakash, A.S., Pereira, T.N., Reilly,P.E.B., Seawright, A.A., Pyrrolizidine alkaloids in human diet, *Mutation Research*, 443, 1999, 53–67
18. Ober, D., Kaltenecker, E., Pyrrolizidine alkaloid biosynthesis, evolution of a pathway in plant secondary metabolism *Phytochemistry*, 70, (15-16), 2009, 1687-1695
19. Zhang, F., Wang, CH-H.,Wang, W., Chen, L-X., Ma, H-Y., Zhang, Ch-F., Zhang, M., Bligh, S.W.A., Wang, Z-T., Quantitative Analysis by HPLC-MS2 of the Pyrrolizidine Alkaloid Adonifoline in *Senecio scandens*, *Phytochem. Anal.* 19,2008, 25–31
20. Stelljes, M.E., Kelley, R.B., Molyneux, R.J., Seiber, J.N., GC/MS Determination of Pyrrolizidine Alkaloids in Four Senecio Species, *J. Nat. Prod.*, 1991, 54 (3), 1991, 759–773
21. Pelsler, P.B., de Vos, H., Theuring, C., Beuerle, T.,Vrieling, K., Hartmann, T., Frequent gain and loss of pyrrolizidine alkaloids in the evolution of *Senecio* section *Jacobaea* (*Asteraceae*), *Phytochemistry* 66 (2005) 1285–1295

22. Tinney, G., Theuring, C., Paul, N., Hartmann, T., Effects of Rust Infection with *Puccinia lagenophorae* on Pyrrolizidine Alkaloids in *Senecio vulgaris*, *Phytochemistry*, 49, (6), 1998, 1589-1592
23. El-Shazly, A., Pyrrolizidine Alkaloid Profiles of Some *Senecio* Species from Egypt, *Z. Naturforsch.* 57c, 2002, 429-433
24. Kostova, N., Christov, V., Cholakova, M., Nikolova, E., Evsatieva, L., Pyrrolizidine alkaloids from Bulgarian species of the genus *Senecio*, *J. Serb. Chem. Soc.* 71 (12) 2006, 1275–1280
25. Gardner, D.L., Thorne, M.S., Molyneux, R.J., Pfister, J.A., Seawright, A.A., Pyrrolizidine alkaloids in *Senecio madagascariensis* from Australia and Hawaii assesment of possible livestock poisoning, *Biochem. Syst. Ecol.*, 34(12), 2006, 736-744
26. Pelter, P.B., de Vos, H., Theuring, C., Beuerle, T., Vrieling, K., Hartmann, T., Frequent gain and loss of pyrrolizidine alkaloids in the evolution of *Senecio* section *Jacobaea* (Asteraceae), *Phytochemistry*, 66, (11), 2005, 1285-1295
27. EFSA Journal (2007) 447, 1 – 50

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.

